

Разработка автоматизированной информационной системы для организации питания людей, занятых на вредном производстве

Афанасьев Виталий Владимирович, студент

Рысин Михаил Леонидович, к.п.н., доцент

Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), г. Москва

Аннотация. Статья посвящена описанию особенностей проектирования и реализации автоматизированной информационной системы, предназначенной для организации питания людей, занятых на вредном производстве. Приведены основания для выбора и практические аспекты использования инструментальных средств проектирования и разработки компонентов системы.

Ключевые слова: автоматизированная информационная система, архитектура «клиент-сервер», IDEF0, ER-модель, СУБД, пользовательский интерфейс, программирование, 1С:Предприятие, бизнес-процесс, подбор рациона.

Abstract. The article describes the features of the design and implementation of an automated information system designed for catering of people employed in hazardous work. The grounds for the selection and practical aspects of using the tools for designing and developing system components are given.

Keywords: automated information system, client-server architecture, IDEF0, ER-model, DBMS, user interface, programming, 1С:Enterprise, business process, diet selection.

С начала 2020 года группой студентов нескольких направлений подготовки «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» выполнялся комплексный проект для ООО «ГК "Фьюжен Менеджмент"» (г. Москва). Одной из задач этого комплексного проекта стала разработка и внедрение в деятельность предприятия-заказчика автоматизированной информационной системы для расчета рациона питания работников, действующих на вредном производстве.

Вопрос внедрения и использования автоматизированных информационных систем при организации питания и формировании рациона питания человека является крайне актуальным [3]. Опыт показывает, что проведение всех расчетов без применения компьютера – весьма трудоемкий процесс. На практике эта работа часто упрощается и проводится формально, в результате чего нередко приводятся совершенно недостоверные показатели пищевой ценности рациона питания. Поэтому на сегодняшний день автоматизированные информационные системы служат обязательным условием организации полноценного и качественного питания людей.

Автоматизация может существенно увеличить качество управления и качество продукта на предприятии. В целом автоматизация дает ряд преимуществ:

- упрощаются учетные процедуры на предприятии за счет автоматического обновления информации в базе данных;

- увеличивается скорость обработки информации за счет автоматизации повторяющихся действий;
- появляется возможность работать с большими объемами данных, исключая ошибки, связанные с человеческим фактором;
- за счет автоматизации ручного труда, снижаются расходы на персонал;
- появляется возможность решать несколько задач параллельно.

Для разработки и функционирования АИС необходимо наличие следующих программных средств: операционные системы, платформа СУБД, инструментальные среды разработки (IDE), средства проектирования.

Система управления базами данных (СУБД) – это специализированная программа или набор программ предназначенный для управления данными во внешней памяти, управления данными в ОП, восстановление данных после сбоя организацией, хранением данных (см. таб. 1).

На сегодняшний день существует большое количество сред разработки компонентов АИС, как отечественного производства, так и зарубежного. Практически любое предприятие использует те или иные продукты, выбирая наиболее подходящие для решения поставленных заказчиком задач, в зависимости от специфики предметной области (см. табл. 2).

Таблица 1. Популярные системы управления базами данных

	Разработчик	Лицензия	Написана на
Oracle	Oracle Corporation	Проприетарная	Assembly, C, C++
MySQL	Oracle Corporation	GPL v2 или проприетарная	C, C++
Microsoft SQL Server	Microsoft Corporation	Проприетарная	C, C++
PostgreSQL	PostgreSQL Global Development Group	Лицензия PostgreSQL (бесплатное ПО с открытым исходным кодом, либеральная лицензия)	C
MongoDB	MongoDB Inc.	Различные варианты лицензирования	C++, C, JavaScript

Таблица 2. Сравнение рассмотренных средств разработки компонентов АИС.

Признаки сравнения	1С: Предприятие	ПАРУС	Галактика	SAP
Архитектура	файл-сервер, клиент – сервер	двухзвенная архитектура, клиент – сервер	трехуровневая архитектура, комбинация двух- и трехуровневой	трехуровневая архитектура
Открытость	открытая	открытая	открытая	открытая
Структура системы	компонентная	модульная	модульная	компонентная
Поддержка СУБД	файловая, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle	Oracle	Oracle, Pervasive, MS SQL	SAP HANA, Oracle, MS SQL Server
Масштабируемость	хорошая, позволяет работать как в файловом варианте, так и с использованием технологии «клиент-сервер».	хорошо работает как в однопользовательском режиме, так и обслуживая рабочую группу до сотни пользователей	возможность построения и использования любой конфигурации	поддерживает высокий уровень масштабируемости
Сфера применения	Машиностроение, пищевая промышленность и др.	Машиностроение, нефтегазовые компании, предприятия энергетической отрасли.	Нефтегаз, энергетика, металлургия, ВПК.	ВПК, компании нефтегазового комплекса, металлургия, энергетика телекоммуникации, банковский сектор.
Цена	Лицензия на одно рабочее место \$150-600. Стоимость внедрения на одно рабочее место \$200-1000	Стоимость лицензии на одно рабочее место \$1-2 тыс. Стоимость внедрения 100-200% цены решения.	Лицензия \$350-1200 на одно рабочее место. Стоимость внедрения 50-100% суммы	3000-4500 евро за одно рабочее (лицензируемое) место

Исходя из данных таблицы 2 можно сделать следующие выводы:

- «Парус: Предприятие» является для нас самым не подходящим вариантом из представленных, так как в нём отсутствует глубокая настройка системы и поддерживается только БД формата Oracle;

- SAP ERP является самым дорогим решением, по сравнению с остальными вариантами, что в нашей ситуации экономически неоправданно.

Остается два варианта, это «Галактика» и «1С: Предприятие».

Решение от «Галактика» в большей степени нацелено на автоматизацию деятельности промышленных предприятий и территориально распределенных холдингов.

«1С: Предприятие» дешевле чем «Галактика», хотя его функциональная составляющая полностью подходит для решения поставленных задач, а именно разработки и внедрения автоматизированных рабочих мест персонала и пользователей.

Таким образом, для достижения цели проекта, было выбрано средство разработки компонентов АИС отечественной фирмы «1С».

Разработка программного решения предполагает в качестве основы составление технического задания, согласованного с заказчиком – ООО ГК «Fusion Management».

В соответствии с техническим заданием [1] в составе АИС будет присутствовать база данных, предполагается архитектура «клиент-сервер».

Клиентская часть отвечает за взаимодействие с пользователем (пользовательский интерфейс), отправку запросов на сервер, получение ответов от сервера и представления их в привычном для пользователя виде.

На серверной стороне, соответственно, программный код для обработки запросов, СУБД и база данных. Серверная часть принимает запросы от клиента, обрабатывает их, выдает ответы и обеспечивает доступ к данным.

Инфологическая модель данных не связана с конкретной СУБД и является универсальной моделью. В такой модели объекты называются сущностями и их атрибутами.

Инфологическую модель опишем на основе модели «сущность-связь» (ER), предложенной Питером Ченном [5].

На основе анализа предметной области можно выделить три сущности и необходимые атрибуты для их описания, для этого построена ER-модель разрабатываемой БД (см. рис. 1).

Даталогическая модель базы данных – это уже вполне конкретная модель базы данных, которая реализуется на основе инфологической модели. Могут

добавляться новые, а также нормализовываться сущности, могут появляться/модифицироваться дополнительные ограничения и т.д. Это уже более детальный план, который учитывает особенности предметной области, но ориентирован он на разработчиков,

которые на основе этого плана закодируют уже реальную базу данных, не имея никакого представления о предметной области. Исходя из ER-модели нами сформирована даталогическая схема базы данных (рис. 2).

Рис. 1. ER-модель предметной области.

Рис. 2. Схема базы данных АИС.

Вся работа с прикладными объектами, чтение и запись базы данных выполняется только на сервере. Также, на сервере выполняется подготовка данных форм, расположение элементов, запись данных форм после изменения. На клиенте отображается уже подготовленная на сервере форма, выполняется ввод данных и вызовы сервера для записи введенных данных и других действий

Встроенный язык программирования платформы «1С:Предприятие» – предварительно компилируемый предметно-ориентированный язык высокого уровня. По синтаксису напоминает Visual Basic в сочетании с языком запросов T-SQL.

Программные модули (скрипты) в составе прикладного решения для платформы «1С:Предприятие» содержат программный код, реализующий соответствующие алгоритмы. Некоторые модули могут быть скомпилированы как на клиенте, так и на сервере, а некоторые только на сервере.

В системе 1С: Предприятие существуют несколько видов программных модулей [2]. Они различаются по месту размещения и доступному контексту.

Модуль клиента

На модуль клиента поступают запросы со стороны пользователя, клиентский модуль рассчитывает по определённому алгоритму критерии для выбора меню и передает из на сервер.

Модуль сервера

На модуль сервера поступают определённые критерии для подбора меню, модуль сервера взаимодействует с базой данных, для поиска меню по данным критерием и возвращает результат на модуль клиента

Время приема: ▾
 Первое блюдо: ▾
 Второе блюдо: ▾
 Третье блюдо: ▾
 Четвертое блюдо: ▾
 Пятое блюдо: ▾
 Шестое блюдо: ▾
 Седьмое блюдо: ▾
 Восьмое блюдо: ▾
 Сумма калорий:

Рис. 3. Форма создания новой записи в справочнике «Создание рациона».

В этом модуле хранится вся информация о представляемых, впоследствии, пользователю данных. Она структурирована и расположена в специально отведенных справочниках, куда с помощью специальных форм может обращаться пользователь для добавления или изменения состава рациона.

Для составления рациона был создан Справочник «Создание рациона», он является иерархическим – перед созданием рациона необходимо создать группы, в которые, исходя из времени приема пищи, будет заноситься рацион (также это необходимо для удобного просмотра существующих рационов).

Новый рацион создается из списка внесённых в справочник «Список блюд» блюд, максимум в одном

рационе может быть восемь блюд, суммарная калорийность блюд подсчитывается автоматически (см. рис. 3).

После ввода пользователем требуемой информации и её обработки система формирует окно с результатом о необходимых блюдах. СУБД, в свою очередь, находит все требуемое в существующей базе данных, и сервер передает клиенту информацию о рационе (см. рис. 4).

В форме «Результат» содержатся фамилия, имя, отчество сотрудника, показатели выбранного рациона – калорийность, содержание белков, жиров, углеводов. Также выводится конкретное содержание рациона. Кнопка «Назад» позволяет вернуться в предыдущую форму (см. рис. 5).

Дата: 22.05.2020

Сотрудник: №2 Петров Петр Петрович

Тип вредных условий: Неорганические и органические

Пол: М Ж

Возраст: 20

Вес: 64

Активность: Нормальная

Расчет меню на:

Завтрак Обед Ужин

Рассчитать меню Очистить

Рис. 4. Интерфейс прикладного решения.

Результат

Сотрудник: Петров Петр Петрович
Показатели: 962 ккал/29,8 белки/32,5 жиры/149,8 углеводы
Рацион на: Сегодня Завтра Послезавтра

Номер блюда	Блюдо	Выход, г
1	Чай с сахаром	200
2	Каша геркулесовая на мол...	200
3	Масло сливочное	5
4	Сыр	15
5	Хлеб ржаной	50
6	Ватрушка с повидлом	100

Назад

Рис. 5. Форма с результатом.

Все поставленные в техническом задании требования проектной группой были реализованы. Эффек-

тивность представленного в статье решения подтверждена экспертным заключением от заказчика в форме акта о внедрении.

Литература:

- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
- 1С Предприятие 8.3. Руководство разработчика. Часть 1. – М.: Фирма «1С», 2015. – 754 с.
- Иванова Ю.В., Рысин М.Л. Разработка мобильного сервиса для персонализации питания спортсменов на основе учета их индивидуальных потребностей // Continuum. Математика. Информатика. Образование. – 2019. – №4. – С. 57-63. – ISSN 2500-1957.

4. Соловьев И.В. Проектирование информационных систем. Фундаментальный курс. Учеб. пос. для высшей школы. – М: Академический проект, 2009. – 398 с.
5. Chen P. P. S. The entity-relationship model—toward a unified view of data [Текст] / Chen P. ACM Transactions on Database Systems (TODS). – 1976. – Т. 1. – №. 1. – С. 193.